

Das TOSCA Modelling Tool

Nachhaltige Dokumentation von Forschungssoftware

Neuefeind, Claes

c.neuefeind[at]uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland
ORCID-ID: 0000-0002-9377-9492

Schaeben, Marcel

m.schaeben[at]uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland
ORCID-ID: 0000-0001-9672-9856

Schildkamp, Philip

philip.schildkamp[at]uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland
ORCID-ID: 0000-0003-0209-2837

Zusammenfassung. Für die Nachnutzbarkeit von Forschungsanwendungen, welche einen zunehmenden Anteil wissenschaftlicher Forschungsergebnisse ausmachen, ist Dokumentation unerlässlich. Dies betrifft neben nutzungsorientierten Bedienungsanleitungen auch die technische Dokumentation der Funktionalität und Betriebsbedingungen solcher Applikationen. Wir schlagen daher vor, den TOSCA-Standard für die Beschreibung von Forschungsanwendungen, deren Bereitstellung und Laufzeitumgebungen einzusetzen und stellen dazu in unserem Beitrag das durch NFDI4Culture geförderte "TOSCA Modelling Tool" vor. Dabei handelt es sich um einen Desktop-basierten, visuellen Editor zur TOSCA-konformen Modellierung von Anwendungen und deren Laufzeitumgebung. In unserem Beitrag präsentieren wir die zentralen Konzepte des TOSCA-Standards und Anwendungsbeispiele für das "TOSCA Modelling Tool".

1 Einleitung

Der Fließtext FDM-Initiativen in den digitalen Geisteswissenschaften umfassen schon lange nicht mehr nur die Archivierung von Artikeln und anderen Publikationen, sondern betreffen zunehmend auch die in Forschungsprojekten erhobenen und verarbeiteten Datenbestände in mannigfaltigen Formaten. Neben solchen statischen Daten, die bspw. als CSV, SQL oder XML vorgehalten werden können, fallen auch immer

mehr sog. "lebende Systeme" (vgl. Sahle/Kronenwett 2013) als Forschungsergebnisse an, die neue Herausforderungen hinsichtlich der etablierten Nachhaltigkeitsstrategien mit sich bringen.

Erhalt und Nachnutzung solcher "lebenden Systeme" sind in hohem Maße abhängig von guter Dokumentation, sowohl hinsichtlich ihrer Funktionalität als auch der technischen Betriebsbedingungen. So bezeichnen z.B. Henny und Jettka (2022) in ihrem "Leitfaden für die nachhaltige Entwicklung von Forschungssoftware" Dokumentation als einen der wichtigsten Aspekte zur Erhöhung der Nachnutzungsperspektive von Forschungsanwendungen. Dabei sollte allerdings nicht nur der Quelltext dokumentiert werden (etwa in Form sog. "docstrings"), sondern es sollten darüber hinaus niedrighschwellige Anleitungen der Arbeitsabläufe und Betriebsbedingungen erzeugt und bereitgestellt werden. Darüber hinaus erleichtert solch eine umfassende Dokumentation auch die Referenzierbarkeit und Übertragbarkeit des Dokumentierten, was letztendlich auch die Nachhaltigkeit fördert.

2 Das "TOSCA Modelling Tool"

In unserem Beitrag stellen wir das "TOSCA Modelling Tool" (TMT) vor, das am Cologne Center for eHumanities (CCeH) im Rahmen der Flex-Fund Förderung von NFDI4Culture entwickelt wurde¹. Das TMT ist ein niederschwelliges Tool zur Modellierung der Struktur von Forschungssoftware und deren Paketierung gemäß des TOSCA-Standards ("Topology and Orchestration Specification for Cloud Applications", OASIS: 2013, 2020). Grundlage für die Entwicklung des TMT war das OpenTOSCA Ökosystem² und das konkrete Entwicklungsziel war es, die grafische Modellierungskomponente des OpenTOSCA Ökosystems (die sog. „Winery“³, s. Kopp 2013) dahingehend weiterzuentwickeln, dass sie als eigenständige Desktop-Anwendung unabhängig von OpenTOSCA installiert und auf allen gängigen Betriebssystemen (Linux, macOS, Windows) genutzt werden kann.

Der zugrunde liegende TOSCA-Standard definiert eine in XML bzw. YAML implementierte, maschinenlesbare Beschreibung von Anwendungskomponenten und deren Beziehungen untereinander und

¹ <https://nfdi4culture.de/de/nachrichten/flexfonds-2022-tosca.html>

² <https://www.opentosca.org>

³ <https://projects.eclipse.org/projects/soa.winery>

ermöglicht somit eine standardisierte und anbieterunabhängige Modellierung, Provisionierung und Bereitstellung von Forschungsanwendungen. Darüber hinaus bietet TOSCA die Möglichkeit diese maschinenlesbare Beschreibung einer Applikation mit Metadaten wie Bedienungsanleitungen, Lizenzen etc. anzureichern und eignet sich daher sehr gut zur langfristigen Dokumentation, Archivierung und Bereitstellung von in den DH erzeugter Forschungssoftware (vgl. Neufeind et al.: 2018, 2019, 2020). Weiterhin zielt das Forschungsprojekt ReSUS (Reusable Software University Stuttgart)⁴ explizit auf die Entwicklung einer Erweiterung des OpenTOSCA Ökosystems ab, mit der sich Forschungssoftware und -daten eindeutig referenzierbar und lizenzrechtlich korrekt ablegen lassen und somit auffindbar und zitierfähig gemacht werden.

3 Von visueller Modellierung zur Community-weiten Nachhaltigkeitsstrategie?

Das “TOSCA Modelling Tool” ermöglicht es Entwickler:innen sowie Betreuer:innen von DH-Anwendungen, die Struktur ihrer Anwendungen in einem grafischen Editor auf Basis von und konform zu dem TOSCA-Standard zu modellieren und diese anschließend in Form eines standardisierten Paketierungsformats (sog. CSAR, für “Cloud Service Archive”) zu exportieren. Die so erzeugten CSARs enthalten, ähnlich wie ein Docker-Image, alle für den Betrieb der paketierte Anwendung nötigen Komponenten (z. B. als fertiges Kompilat oder unter Angabe von Paketquellen). Darüber hinaus enthalten CSARs auch eine exakte Spezifikation der Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Komponenten einer Anwendungsstruktur – eine Art “Beipackzettel”, vergleichbar zu Docker-Compose-Stacks.

Die exportierten CSARs können bspw. mit einer DOI versehen (z. B. auf Zenodo) publiziert werden, was die Zitation und Referenzierbarkeit der enthaltenen Anwendungen jenseits einfacher Verweise auf den Quelltext ermöglicht. Perspektivisch können die CSARs zudem – eine korrekte und vollständige Modellierung vorausgesetzt – von jeder TOSCA-fähigen Laufzeitumgebung interpretiert und als lauffähige und damit direkt (nach-)nutzbare Instanz bereitgestellt werden.

Mit dem “TOSCA Modelling Tool” als sehr einfach nutzbare Desktop-Anwendung hoffen wir, die technischen Anforderungen an (DH-)

⁴ <https://www.iaas.uni-stuttgart.de/en/projects/resus/>

Forscher:innen für die TOSCA-konforme Modellierung von Forschungssoftware erheblich gesenkt zu haben. Weiterhin erachten wir das TMT als einen weiteren Schritt hin zu einem nachhaltigeren Umgang mit Forschungssoftware. Unsere Dissemination des TMT soll in erster Linie dazu beitragen, TOSCA als Dokumentationsstandard in den DH einzuführen bzw. zu festigen. Perspektivisch lässt sich das Vorhaben mit der Bereitstellung dezentraler, TOSCA-fähiger Runtimes als Community-weite Strategie zur Förderung der Nachhaltigkeit und Referenzierbarkeit von Forschungsanwendungen fortführen.

4 Förderung und Ressourcen

Die Entwicklung des "TOSCA Modelling Tools" erfolgte quelloffen erfolgte quelloffen im Rahmen der Flex-Funds-Förderung des NFDI-Konsortiums NFDI4Culture und ist unter folgendem Github-Repository nachvollziehbar: <https://github.com/olvidalo/desktop-winery>. Für die Bereitstellung der jeweils aktuellsten Version des "TOSCA Modelling Tools" wurde zudem eine eigene Projektwebsite eingerichtet: <https://olvidalo.github.io/desktop-winery>.

Bibliografie

Henny, Ulrike; Jettka, Daniel (2022): "Leitfaden für die nachhaltige Entwicklung von Forschungssoftware". NFDI4Culture Handreichung. Online verfügbar unter <https://nfdi4culture.de/go/E3332>. Zuletzt abgerufen am 15.05.2023

Kopp, Oliver; Binz, Tobias; Breitenbücher, Uwe and Leymann, Frank (2013). "Winery – A Modeling Tool for TOSCA-Based Cloud Applications." In: Service-Oriented Computing. ICSOC 2013. Lecture Notes in Computer Science, vol 8274. Springer, Berlin, Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-642-45005-1_64.

Neuefeind, Claes; Mathiak, Brigitte; Schildkamp, Philip; Karadkar, Unmil; Stigler, Johannes; Steiner, Elisabeth; Vasold, Gunter; Tosques, Fabio; Ciula, Arianna; Maher, Brian; Newton, Greg; Arneil, Stewart; Holmes, Martin (2020). "Sustainability Strategies for Digital Humanities Systems," in: Book of Abstracts of the Digital Humanities Conference 2020, University of Ottawa und Carleton University: Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO).

Neuefeind, Claes; Schildkamp, Philip; Mathiak, Brigitte; Marčić, Aleksander; Hentschel, Frank; Harzenetter, Lukas; Breitenbücher, Uwe; Barzen, Johanna; Leymann, Frank. (2019). "Sustaining the Musical Competitions Database: a TOSCA-based Approach to Application Preservation in the Digital Humanities." In: Book of Abstracts of the Digital Humanities Conference 2019. Utrecht University: Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO).

Neuefeind, Claes; Harzenetter, Lukas; Schildkamp, Philip; Breitenbücher, Uwe; Mathiak, Brigitte; Barzen, Johanna; Leymann, Frank (2018). "The SustainLife Project – Living Systems in Digital Humanities". In: Proceedings of the 12th Advanced Summer School on Service-Oriented Computing (IBM Research Report RC25681), 101-112.

OASIS (2013). "Topology and Orchestration Specification for Cloud Applications Version 1.0". URL: <http://docs.oasis-open.org/tosca/TOSCA/v1.0/TOSCA-v1.0.html>.

OASIS (2020). "TOSCA Simple Profile in YAML", Version 1.3. URL: <https://docs.oasis-open.org/tosca/TOSCA-Simple-Profile-YAML/v1.3/TOSCA-Simple-Profile-YAML-v1.3.html>.

Sahle, P. und Kronenwett, S. (2013): "Jenseits der Daten: Überlegungen zu Datenzentren für die Geisteswissenschaften am Beispiel des Kölner 'Data Center for the Humanities'". In: LIBREAS. Library Ideas 23, S. 76–96.